

Es una publicación del Centro de Estudios en Información e
Investigación Educativa (CEIDE). Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758 (2000) Rosario,
Santa Fe - Rep. Argentina. Tel: 0054-41-215113
E-mail: ceide@sede.unr.edu.ar <http://www.unr.edu.ar>

revista
CEIDE

CEIDE
CEIDE
CEIDE
CEIDE

CEIDE
CEIDE
CEIDE
CEIDE

**INVESTIGACIONES
REALIZADAS**

**Todo
acerca
del
CEIDE**

TECNOLOGIA:

¿moral y políticamente neutra?
Prof. Alcira Argumedo

¿Es la Revolución
Científico-Técnica
la paradoja de la
Revolución Francesa
del siglo XIX?

AUSPICIADO POR LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (UNR)

EDITORIAL

Publicar esta revista en el actual contexto de globalización, regido por la lógica de las emergentes tecnologías de la información y comunicación aparece como un hecho insignificante. En momentos en que la Universidad Argentina, sus docentes, alumnos e investigadores están siendo atravesados por una política devastadora, entendemos que producir una pocas páginas sobre una problemática que se nos presentó preponderante y que en cierta medida es compartida por otras áreas es un triunfo de la voluntad y del esfuerzo. En este sentido, lo político en educación refleja la necesidad de entender como las operaciones del poder y la ideología actúan en las escuelas y en espacios donde el proceso de enseñanza - aprendizaje se produce y cómo, desde ese hecho, nunca se puede trabajar pedagógicamente fuera de la esfera de la política.

El CEIDE , Centro de Estudios de Información e Investigación Educativa es conformado a partir de que un grupo de profesores y estudiantes de Ciencias de la Educación se preguntaron: ¿ qué ocurrirá en el campo educativo al incorporar las emergentes tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente y su relación con la producción del conocimiento ? Entendemos a este acontecimiento en educación como proceso técnico y fenómeno de naturaleza política.

Este primer número será seguido por otros articulados sobre el tema: tecnologías de la información y comunicación en la práctica educativa. Por todo esto, lejos de colocarnos en la cresta de la ola o de competir con el mercado , aunque esto nos afecta, pretendemos abrir un espacio público de debate en el sentido de no dar la espalda a esta problemática, ya que hacerlo significaría pagar un costo socio-histórico muy alto como educadores. Así, la Revista del Ceide publicará los aportes de reconocidos profesionales vinculados a esta temática, reflexiones de sus integrantes, experiencias, entrevistas, novedades bibliográficas y todo aporte que venga a mejorar este emprendimiento.

STAFF

Revista del Centro
de Estudios de Información e
Investigación Educativa

Año 1 Vol. 1
Número 1

Dirección Editorial
Coordinación General:
Lic. Margarita Victoria Gómez
Secretaría:
Prof. Adriana Coria

**Colaboraron en este número
Participantes de CEIDE:**
Prof. Laura Arocena, Valeria
Senzacore, Roberto Montero,
Ramón Fica, Tamara Carrasco,
Claudia Ivancich, Jorge Petrelli,
Graciela González, Adriana Coria,
Marcelo Moretti, Margarita V.
Gómez.

Colaboración Especial:
Prof. Alcira Argumedo (UBA).
Dra. María Soledad carrillo
(Murcia - España).

Alumnas de 3º y 4º Año
de Cs. de la Educación / UNR

Diseño Grafico:
Sandra Agut

NOVIEMBRE. 1997

Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario.
Entre Ríos 758 (2000) Rosario -
Santa Fe - (Argentina).
Tel: 0054-41-215113
E-mail:
ceide@sede.unr.edu.ar
<http://www.unr.edu.ar>

Registro de la Propiedad Intelec-
tual en Trámite.
(Ley 11.723)

¿Qué es el CEIDE ?

El Centro de Estudios en Información e Investigación Educativa (CEIDE) es un espacio de investigación donde se expresan e interrogan diversas disciplinas acerca de la producción, el almacenamiento, clasificación y circulación de la información y documentación educativa, en su relación con el proceso de producción del conocimiento.

Actualmente, tanto la producción de la información y por ende del conocimiento están atravesados por la lógica de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación (Hipertexto, Multimedia, Redes Telemáticas, Realidad Virtual, etc.)

Estas tecnologías provocan y provocarán importantes modificaciones en el campo educativo donde se generan distintas problemáticas a las que hay que dar respuesta. Por eso, entendemos que las prácticas del CEIDE se producirán en un ámbito que no es neutral, sino conflictivo. En él intentaremos articular tecnología, educación y poder . Dentro del contexto de un país del cono sur apuntaremos a beneficiar a los sectores más desprotegidos.

La labor realizada por el CEIDE hasta el momento se resume en el desarrollo de bases de datos bibliográficas, (las que se encuentran disponibles en la Escuela de Ciencias de la Educación - UNR), e investigaciones. El centro de estudios brinda también orientación a estudiantes, docentes e investigadores en el uso de técnicas de documentación y estrategias de búsqueda en bases de datos e incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la educación.

* **BASE DE DATOS VIRTUAL:** Material sobre tecnología y educación - diversas dimensiones - Disponible.

* **BASE DE DATOS CINDE:** Contiene datos sobre libros y material disponible en Biblioteca de Cs. de la Educación.

* **BASE DE DATOS TESIS:** Contiene información sobre las tesinas defendidas en la carrera de Cs. de la Educación (UNR).

* **BASE DE DATOS MERCO:** Contiene información sobre el Mercosur. Obtenida por intercambio.

Acuerdos de cooperación para uso de Bases de Datos:

* **BASE DE DATOS SABER:** Base de Datos sobre educación, desarrollada por el IRICE. Los interesados pueden realizar las búsquedas bibliográficas en la Escuela Cs. de la Educación y consultar el material en el IRICE.

* **BASE DE DATOS BIBBOR:** Base sobre Educación Superior.

* **PONENCIAS DEL CONGRESO PEDAGOGICO DE CUBA:** En la Biblioteca se encuentran los archivos con las ponencias de autores latinoamericanos sobre diversas temáticas.

El CEIDE participa del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE), recibiendo en forma periódica fotocopias de los índices de las publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras, sobre educación. las que pueden ser solicitadas al SNIE a través del CEIDE.

e-mail.: [ceide@agatha, unr.edu.ar](mailto:ceide@agatha.unr.edu.ar)

INVESTIGACIONES REALIZADAS

a) *La informática aplicada a la información educativa: un aporte a la cooperación regional.*

Aprobada y subsidiada por la Universidad Nacional de Rosario. Resol. '96. Investigadores: Ing. Orestes Testa. Prof. Estanislao Antelo. Prof. Enrique Barés, Prof. Margarita Victoria Gómez, Prof. Claudia Deco, Prof. Cristina Bender, Bec. Roberto Montero.

Resúmen: La Universidad Pública, además de su función específica en relación a la educación superior debe dar elementos teórico - prácticos a sus estudiantes, profesores e investigadores. Es imprescindible que desde la formación de grado se cuente con información y documentación y con la formación para su uso, inclusive el manejo de las tecnologías de la información de última generación en el área educativa.

Entendido este proceso, nuestra práctica como educadores se definió por una reflexión coherente y progresiva sobre esta problemática. Como punto de partida nos preguntamos acerca de la producción, el almacenamiento, la clasificación y circulación de la información en relación con el proceso de producción de la información y el conocimiento atravesados por las lógicas de las tecnologías de la información y comunicación.

Se desarrollaron las Bases de Datos "Virtual", "Cinde" y "Tesis" sobre el programa Microis de la Unesco, que son de fácil acceso y se dispusieron para consulta pública con el registro de información documental, disponible en la Biblioteca de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNR.

El material sobre tecnologías de la información y educación se adquirió con el subsidio del PID. Actualmente conforman nuestros archivos de trabajo que se actualizan permanentemente. Con la preocupación de desarrollar un posterior trabajo de investigación sobre informática y educación, se garantizó la existencia de Bases de Datos. El encuentro de las tecnologías de la información,

con la documentación pedagógica en lo que hace a su producción y organización produjo una serie de construcciones teórico-prácticas. Provocando importantes modificaciones en el mismo proceso. A partir de aquí, se generan distintas problemáticas dentro de nuestra práctica pedagógica que tienen que ver con lo epistemológico, social y político y a las que se intentará dar respuesta.

La investigación permitió reconocer la necesidad de un espacio para la investigación de estas temáticas: Reflexionar sobre cómo las tecnologías de la información se han instalado en el debate educativo. Para esto se crea el CEIDE, Centro de Estudios en Información e Investigación Educativa.

b) *El CEIDE: generación de intercambios con la comunidad a través de Internet y nuevos desarrollos conceptuales.*

Aprobada y subsidiada por la Universidad Nacional de Rosario. Resol. de 1997.

Investigadores: Ing. Orestes Testa. Prof. Estanislao Antelo, Prof. Enrique Bares, Prof. Margarita Victoria Gomez, Prof. Claudia Deco, Prof. Cristina Bender, Prof. Laura Arocena, Bec. Prof. Ramón Fica, Bec. Prof. Adriana Coria, Bec. Roberto Montero, Bec. Jorge Petrelli y Bec. Tamara Carrasco.

Resúmen: Esta investigación tiene por objetivo el desarrollo de un espacio educativo ampliado a través de colocar en red telemática la producción del CEIDE con escuelas públicas. Así también, fortalecer el intercambio de la producción educativa a nivel regional mediante el aprovechamiento de las herramientas de Internet. Se colocarían las Bases de Datos del CEIDE para consulta de docentes en general, facilitando el acceso al conocimiento del área. Esta experiencia piloto se enriquecerá con investigaciones futuras. El objetivo principal de este proyecto es crear un espacio público ampliado de educación, de reflexión y práctica en relación al tratamiento de la tecnología informática en educación (vía telemática e in situ) para favorecer los sectores más carenciados.

Además de desarrollar un saber técnico sobre esta problemática se pretende producir un conocimiento pedagógico-político sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información para la educación. Los alumnos y docentes, tendrán en el CEIDE un referente para el tratamiento de nuevos alfabetismos. Como contribución al desarrollo económico y social se propicia la apropiación material y simbólica de estas tecnologías a los diversos actores del proceso educativo. La constitución a través de una red contribuirá al tratamiento de la asimetría entre el desarrollo tecnológico y el provenir de los educadores y educandos de nuestro medio.

TALLERES DE INFORMÁTICA CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.

Autores: Margarita Victoria Gomez, Laura Arocena, Adriana Coria, Claudia Ivancich, Tamara Carrasco, Ramón Fica, Valeria Senzacore, Marcelo Moretti, Jorge Petrelli.

Resúmen: Este trabajo presenta consideraciones acerca de cómo los niños de sectores de escasos recursos le otorgan sentido y se apropian de la informática.

Los juegos electrónicos se han caracterizado por ser una de las expresiones de la globalización y por ser efectivos en la estimulación sensorial. Aquí despiertan interés y promueven aprendizaje significativo para el alumno y la institución educativa.

Durante el receso escolar de invierno se inició una experiencia de talleres integrales en la escuela N° 756 J. M. Serrano de la ciudad de Rosario. Participaron aproximadamente cien alumnos de nivel primario. Trabajaron coordinados por integrantes del CEIDE: profesores de Ciencias de la Educación, profesoras de nivel primario y medio, estudiantes universitarios e ingenieros). Esta actividad pedagógica se combinó con el ho-

rario de asistencia de los niños al comedor escolar. A través de las prácticas lúdicas se ofreció la oportunidad a los niños de conocer y familiarizarse con la computadora.

A partir de esta experiencia surgieron varios interrogantes: ¿Cómo se apropian los niños de sectores de escasos recursos de la informática? ¿Qué representación social emerge y cómo se constituye el concepto de analfabeto informático en los mismos?

¿Que representaciones contrahegemónicas se producen en relación a la educación informática y sectores carenciados? ¿Cómo llega a constituirse en tecnología del medio?

Ante estos interrogantes ¿Cuál es la responsabilidad pedagógica que le compete a la escuela en este campo del conocimiento?

Se propone el aprovechamiento integral del potencial de la informática con los niños de sectores de escasos recursos. El objetivo es brindarles herramientas teórico-prácticas para que comprendan una realidad que los atraviesa y no siempre los favorece. Se persigue también la calidad pero no como un fin en sí misma.

Experiencias similares se pueden observar en Costa Rica y Brasil.

Tecnología al alcance de todos. El CEIDE mediante experiencias con niños de escasos recursos, ha logrado un verdadero cambio al incorporar la tecnología a la educación. Similares logros se pueden ver en Brasil y Costa Rica

GENEALOGIA DEL TERMINO TECNOLOGIA EDUCATIVA

Margarita Victoria Gomez

El objetivo de detenernos ahora en el término *tecnología educativa* es el de verificar en la producción bibliográfica su conceptualización, incluida en algunos puntos en el actual debate. El cual, en ocasiones, resultó maniqueísta por ver en la técnica la solución a problemas universales o ver la deshumanización a favor de las máquinas. Hacer una revisión de esto, como la idea de eficientización, optimización o innovación educativa que conlleva esta problemática puede ayudar de aquí en más a pensar un concepto alternativo.

CONCEPCION DEL TERMINO

El material existente sobre este particular hace referencia a que fue Gordon Pask quien introdujo en la enseñanza los principios de la cibernética o ciencia de la comunicación y del control - como autorregulación - a través de una máquina de enseñar que se adaptaba al alumno que aprendía.

Sidney Pressey, de la Ohio State University (USA) creó, en 1920, la primera máquina de enseñar concebida para contar los puntos de un test de múltiples respuestas dentro de la enseñanza programada. También F. Skinner, en 1936 - de la Harvard University (USA) divulgó los resultados obtenidos en sus experimentos del área de la ciencia del comportamiento. Las técnicas del condicionamiento operante aplicables a los animales, no eran adecuadas al alumno que aprendía.

Pero, es de destacar el impulso y desarrollo que recibieron los materiales de instrucción durante el período de guerra (décadas '40 y '50). Al

atender las necesidades bélicas de los países desarrollados, se fomentó el entrenamiento eficiente a corto plazo.

Dentro de esta lógica, se van construyendo los conceptos que encontramos en el discurso educativo todavía hoy.

Pfromm Neto (1976) sostiene que por esas décadas James Finn utilizó el término "Tecnología de la Instrucción". En un sentido amplio consideraba al film, la T.V., transparencias, retroproyector y otros como medios audiovisuales aplicables a la enseñanza. Con fuerte influencia del Behaviorismo se valoraron estos elementos, dentro de un carácter técnico, por su calidad de eficiencia.

Se priorizaba la instrucción programada y los medios auxiliares de enseñanza para un entrenamiento de manera que permitiera observar y medir los cambios de comportamiento.

El uso de estos instrumentos en el aula resultaba gratificante al facilitar la tarea del docente y del alumno para mejorar su rendimiento. Se presentaban estímulos y contenidos a los estudiantes para tal fin. Y esto que se había venido desarrollando desde fines de la 1° Guerra Mundial se instala con bastante fuerza en la década del 70 y del 80 dependiendo del país.

En la enseñanza, la ideología de la imagen era concreta frente al predominio de la abstracción representada por el verbalismo y memorismo libresco de los antiguos medios educativos.

**TECNOLOGIA DE LA EDUCACION
TECNOLOGIA EN LA EDUCACION
TECNOLOGIA EDUCATIVA O
EDUCACION TECNOLÓGICA
¿ dónde está el cuestionamiento ?**

Al desviar la atención centrada en estudiar los efectos del uso de los medios para centrarla en el estudio de los procesos y sistemas educativos, a fin de optimizarlos, se va reconceptualizando el concepto *Tecnología Educativa*.

El avance teórico actual está orientado hacia una concepción de la Tecnología Educativa como un modo técnico de hacer la educación - aplicación de las teorías de procesos y sistemas de la enseñanza - a conceptualizar la propia educación como una técnica diversificada de intervención directamente derivada de las características específicas del aprendizaje. Se trataría de una verdadera tecnología intrínseca de la educación, dirigida al aprendizaje, proceso de cambio de conducta determinante de los modos de intervención.

La perspectiva parece orientada a pensar en relación a la tecnología de la educación, cuyo objetivo no sería de estudio de los medios, recursos y procesos técnicos en sí mismos sino en función de cómo se producen los cambios de comportamiento que constituyen los objetivos de la intervención técnica.

Desde el sentido eficientista hasta los actuales debates sobre su inserción en la cultura, procurando incorporar sus relaciones con la escuela y la pedagogía en sus dimensiones culturales y filosóficas, se pudo distinguir:

Tecnología en la Educación relacionada con los problemas de equipamiento

Tecnología de la Educación relacionada con

la aplicación sistemática.

En realidad, hasta aquí cuatro características básicas pueden ser consideradas en la definición de *tecnología de la educación*: Como área de conocimiento humano, campo de investigación, teorización y práctica, donde no es indiferente a posiciones político-filosóficas respecto de la sociedad o del contexto en que son empleadas. Cf: *comissão de tecnologia da educação da USP - 1971*.

Desde una perspectiva antropológica, en su sentido originario "*Techné*", es una relación del hombre con la naturaleza, es medios, actividad humana y posibilidad de ser dentro ya de la dimensión filosófica de la tecnología educacional en su inserción en la cultura.

Hoy se encara a la educación desde la *teoría sistémica*: análisis del todo y sus partes, interrelacionándose e interactuando. El análisis de sistemas busca la operatividad del todo y de las partes. Pero siempre a partir de una correcta formulación del problema fundamental. Tiene como base la psicología, las ciencias de la comunicación y las ciencias matemáticas.

Por esto las corrientes teóricas actuales consideran al término a partir del sentido original de arte aplicada. Algunos contemporáneos consideran la tecnología educativa como la relación entre tecnología y educación, como asimilación de principios y procesos científicos, de procesos y productos técnicos facilitadores de una práctica pedagógica socialmente comprometida y políticamente lúcida como el pensar filosófico del educador del futuro, preocupado en saber: ¿Qué resultados alcanzar? ¿Cómo acelerar el proceso de enseñanza sin perder la realidad? ¿Cómo someterse a los medios tecnológicos de forma no mecanicista: *Respetando al hombre?*

**Definiendo el término
Tecnología Educativa**

Según el anterior recorrido, no han sido pocos los autores que se han referido a este tema. Con estudios fundados han llegado a sostener que la tecnología educacional es la eficiencia que corresponde al taylorismo en educación; la enseñanza en masa (a distancia); la operatividad de la ciencia transformada en prácticas innovadoras en el proceso de E-A; la ingeniería de la educación; el enfoque sistémico aplicado a la educación; la aplicación de instrumentos y técnicas formales para la identificación y solución de necesidades y problemas educacionales; es arte aplicada; la utilización de conocimientos científicos para la resolución de cuestiones educativas; es la interrelación entre psicología, ciencias de la comunicación, y ciencias matemáticas aplicadas a la educación; es innovación; es la dimensión filosófica del educador del futuro; es la polarización entre didáctica (arte) y tecnología (eficiencia); es la relación entre tecnología y educación.

La preocupación por definir este campo de estudio y por la contemporaneidad del mismo seguirá todavía por mucho tiempo.

El debate continúa, ¿ tecnología de la educación? , ¿ tecnología en la educación? ¿ Educación Tecnología?

La incorporación de tecnologías en el ambiente escolar no puede prescindir de este debate en relación al hombre y a la técnica. Esto sugiere el ambiente ecológico de enseñanza y de aprendizaje, la técnica vista como posibilidad de prolongamiento de diferentes capacidades perceptivas. Gardner (1994) en su teoría dice que en el campo de la cognición humana de aprehensión y relación del hombre con sus semejantes, con la naturaleza, con el mundo y la

cultura se da por medio de múltiples competencias. La escuela tiende a valorar apenas las competencias lógico-matemáticas lingüísticas. Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples propone otras cinco competencias: la musical, la espacial, la corporal, la cinestésica, la interpersonal y la intrapersonal. La escuela considerada, según él, como un ambiente ecológico de aprendizaje es el espacio para el desarrollo de diferentes talentos, tanto en educandos como en educadores. Para esto se debe adecuar el ambiente escolar con diferentes posibilidades y oportunidades educativas.

¿Qué, cómo, por qué y para qué educar?

La respuesta adecuada a estas cuestiones presupone una visión de mundo histórica y actual sensible y crítica y un análisis prospectivo. Considerando que la tecnología educacional vista bajo un enfoque tecnicista no contribuye con los objetivos educacionales mayores, en cuanto cuerpo teórico, se prestaría a la rápida obsolescencia. La misma, como extensión de las posibilidades pedagógicas, constituye la interface (instrumento, herramienta) entre la educación y la ciencia que por sí sola tampoco aportaría mucho al debate.

La aproximación conceptual a Tecnología Educativa desde el sentido griego originario de arte aplicada, capaz de favorecer en la comunidad escolar la movilización de la información, el surgimiento y desarrollo de potencialidades individuales y colectivas, la participación crítica, constructiva y responsable dentro de una visión socio-cultural amplia puede ser una vía de análisis adecuada para proseguir.

Bibliografía:
Mello Carvalho, I. "El proceso didáctico" Bs.As. Kapeluz, 1974
Gardner, H. "Las múltiples inteligencias" Bs. As. Paidós, 1994
Pfromm Neto, S. "Tecnología da educação e comunicação em massa. São Paulo: Pionera, 1976
Skinner, F. "Santillana, ed. 1991. "Tecnología de la educación" Madrid.

TECNOLOGIA :¿Moral y Políticamente Neutra?

Conferencia: Prof. Alcira Argumedo

(...) la magnitud de las transformaciones que estamos atravesando que de alguna manera no solamente hablan de un cambio de época, donde a fin de siglo y el fin del milenio, hablan también del fin de ciclos históricos que se cierran y están dando lugar a estas aceleradas y profundas transformaciones de los grandes interrogantes, que de alguna manera la lógica de los actuales modelos dominantes están generando una situación por la cual, por ejemplo, el fenómeno de la ciudad. Por primera vez hacia 1980 se cierra un ciclo de cerca de 8 o 9 mil años, desde el paleozoico hasta acá por el cual el grueso de la población del mundo vive en ciudades y esto que podría dar lugar a hablar de ghettos de modernidad, o etc., en la situación de exclusión, genera o profundiza la gravedad de la crisis en la medida en que es infinitamente más difícil sobrevivir, y estoy hablando de sobrevivir, ya en los niveles biológicos mínimos, que es lo que estamos encontrando en nuestro país y en el resto de América Latina, y al mismo tiempo el tema de la exclusión tiene una diferencia cualitativa con el tema de la pobreza, porque la exclusión es pobreza sin salida y esto creo, es lo que señala la dramaticidad de este período.

Es muy similar a aquel momento de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX donde se articula el paulatino despliegue de la Revolución Industrial con la Revolución Francesa. Como ustedes saben a comienzos de la Revolución Industrial el 80% de la producción mundial se realizaba sobre el trabajo esclavo y servil, de alguna manera los valores de Libertad, Igualdad y Fraternidad que emergen con la Revolución Francesa aparecen como valores ligados con una ética solidaria, más humana.

Pero también como requisitos técnico - económicos para llevar adelante los potenciales de la Revolución Industrial que no podían liberarse con trabajo esclavo, con servidumbre feudal, con monarquías absolutas.

Les decía, la paradoja de la Revolución Científico-Técnica es que estamos viviendo una situación similar al momento en que se articula el paulatino despliegue de la Revolución Industrial con la Revolución Francesa.

En primer lugar, el tema de la revolución científico-técnica además de establecer un hito irreversible en términos tecnológicos plantea por una parte la necesidad de un 75% menos de tiempo de trabajo humano. La disminución del 75% del tiempo de trabajo se resuelve echando al 75% de la gente, que es más o menos lo que está pasando en nuestro país y en otros países. Si uno analiza un 20% de desocupación, un 20% de subocupación, que es desocupación disfrazada, otro 20 o 30% de trabajo en negro precario, más los trabajadores condenados que son aquellos que todavía tienen ocupación pero que están condenados a la desocupación, piensen ustedes en los empleados públicos de las provincias que todavía no han sido racionalizadas.

¿Por qué?. Porque la revolución científico-técnica coloca como recurso estratégico por excelencia lo que se llama el recurso conocimiento y han de saber ustedes que las ramas más dinámicas son en el mercado mundial o aquellas que tienen más intensidad que conocimiento en la producción y los servicios, tanto conocimiento materializado en instrumental inteligente entre comillas, robots, computadoras, etc.; como fundamentalmente la formación de los trabajadores operadores de ese instrumental.

Se calcula que en no más de 10 años el 95% de las tareas normales de una sociedad van a requerir una formación aproximada de 10 a 12 años de estudio a 8 horas diarias. La división del trabajo manual y el intelectual tiende por primera vez en la historia a ser superada porque si el 95% de las tareas requieren formación, intelectual la fuerza física del trabajo físico deja de ser clave del desarrollo productivo.

El tema es que como el 95% de las tareas requieren esta formación si no hay una distribución del conocimiento de esa magnitud una sociedad no puede funcionar, veamos:

1° elemento, un sistema educativo de alto nivel de calidad para el conjunto de la población deja de ser sólo un derecho social para ser un requisito, una condición inexorable en los países que quieran entrar en el siglo XXI.

2° elemento, la recalificación en gran escala de la mano de obra para permitir un acceso directo o indirecto a las nuevas tecnologías. Esto se puede profundizar porque no es necesario que todos sepan manejar las nuevas tecnologías, sino como la recalificación aparece como un proceso colectivo con que haya equipos de trabajo en el cual uno o dos tengan el acceso, todo el equipo tiene acceso.

3° elemento es un nuevo papel para la Universidad en la medida en que ahí se gesta el recurso estratégico por excelencia en su más alto nivel de calidad y en toda la gama de los saberes.

4° elemento son sistemas científico-técnicos que permitan opciones autónomas e inteligentes a los distintos países o regiones en función de los fuertes impactos que tienen las tecnologías.

Estos requisitos son a la revolución científico-técnica lo que eran las carreteras, la producción de energía o los teléfonos a la revolución industrial.

El problema es que no se puede democratizar la educación, la recalificación laboral, el acceso a las Universidades que tienen que ser de excelencia y de masas. Acá no hay elitismo, porque en una sociedad donde el 5 o el 7% de la población concentre o se transforme en una elite de alto conocimiento es inútil, si esa elite no está inserta en una población que en un 95 a 98% tenga recursos de conocimientos fluidos y cada vez más altos. Como no se pueden democratizar estas áreas de producción y reproducción del recurso estratégico por excelencia sin democratizar las otras áreas de la vida social la salud, el bienestar, la distribución del ingreso, las comunicaciones e informaciones, etc., las sociedades de alta democratización, de democratización económico-social, político-cultural y comunicacional aparece como requisito técnico-económico de la revolución científico-técnica. Sucede que los valores de la ética solidaria coinciden al igual que lo que pasó con la revolución industrial con los potenciales de la revolución científico-técnica. Pero a su vez lo que cambia es el tipo de conocimiento que se requiere. Este es otro elemento que coadyuva para la transformación los valores de una ética solidaria. Porque de alguna manera entra en crisis este conocimiento hiperespecializado, parcializado, taylorista.

La idea es que la producción y reproducción del conocimiento en toda esta inercia del siglo de la revolución industrial reproducía la idea de la cinta de montaje. Es decir, que cada uno era más eficiente si repetía infinita cantidad de veces la misma operación sin tener idea del conjunto del proceso. Este tipo de conocimiento

to es hoy tan anacrónico como lo es el obrero en la cinta de montaje tipo "Charles Chaplin" en "Tiempos Modernos".

En la actualidad se necesita gente que entienda la globalidad del trabajo, pero que profundice la especialización de la tarea.

La globalización es el control de la producción, los servicios, el intercambio, las finanzas, las comunicaciones y la información por parte de un conjunto de grandes empresas que se guían exclusivamente por la lógica del beneficio y cuya dinámica de concentración cada vez se desprende más de la lógica del bienestar de la sociedad o de la estabilidad de esta sociedad.

Las estadísticas muestran que 340 empresas en el mercado mundial, controlan como comercio inter-empresa el 40% del mercado mundial, ni hablemos de las comunicaciones, de la finanzas, etc. Toda América Latina participa desde Río Grande hasta Tierra del fuego del 3%. Esto significa que el 80% de los norteamericanos están en un proceso de acelerada decadencia económica. De éstos, la mitad son negros e hispanos, que como ustedes saben tratan de sacárselos de encima.

La otra mitad son blancos empobreciéndose resentidos en esa sociedad violenta y racista que alimentan las "Brigadas de Michigan", los otros alimentan a Farraghan. Ambos alimentan esta guerra de color que tienen los Estados Unidos y estamos hablando del "Primer Mundo". Se trata de problemas de exclusión donde lo que se está discutiendo es la supervivencia o no. Esto lleva necesariamente a conductas de una creciente irracionalidad. Por ejemplo: los que mueren en el avión de la compañía TWA no son los marginados, es lo que está pasando en Brasil, uno puede tener un hermo-

sísimo departamento con yacuzzi y todo frente a Río y un día no puede bajar. No puede bajar porque está el "arrasao", o sea, la invasión de las playas por parte de los chicos, chicos que en el modelo del siglo XXI tendrían que estar estudiando, trabajando, haciendo deportes, integrados pero como son población excedente absoluta llevan adelante conductas de desesperación para sobrevivir.

Hoy nos lo dejan bajar, en 10 días suben a buscarlos.

Por eso creo, que el debate obliga a ver en serio cuáles son los escenarios y los desafíos del siglo XXI y dejar de pensar que el 80% de la población está condenada porque esta es la modernidad. Mentira! la modernidad es que el 95 a 90% tiene que ser equitativo y lo único que hay de excedente en este mundo, hoy, son los privilegios desmedidos y ahí empezamos el debate.

Nada más. Gracias.

1936 "Tiempos Modernos".
Charles Chaplin en el papel de un desventurado maquinista. Una vigorosa sátira de la sociedad en época de la Revolución Industrial

Agradecemos la colaboración para concretar la conf. a la profesora Silvia Bianchi

CONCIENCIA FONOLÓGICA

"Desarrollo metafonológico y adquisición de la lectura: un programa de entrenamiento". Libro de la Dra. María Soledad Carrillo Gallejo y de Javier Marín Serrano. Presentado en el CEIDE por la Prof. Nieves Alcaraz Martínez (Univ. de Murcia) y Prof. Laura Arocena (UNR).

Parte de la pregunta "Por qué, el fracaso en la adquisición de la lectura?". La investigación empírica de las relaciones entre conciencia fonológica y lectura recibió un impulso de autores como Liberman, Fischer y Carter. El planteamiento considera que la lectura y la escritura con adquisiciones relativamente no naturales, comparadas con la audición y el habla. Esta distinción se encuentra en el hecho de que los usuarios de una lengua se enfrentan con la adquisición del lenguaje provistos de una base neurofisiológica preparada para funcionar de forma natural y automática, sin necesitar un conocimiento o conciencia del sistema. Por el contrario, para adquirir la habilidad de comunicación a través de la escritura se necesitan un conocimiento del sistema lingüístico que les permita reconocer en sus expresiones verbales las unidades que están representadas en el ortografía.

El fracaso en la lectura podría atribuirse a causas neurofisiológicas.

Cuando se trata de sistemas fonográficos (silábicos o alfabéticos) el conocimiento lingüístico es el referido a las unidades fonológicas (sílabas o fonemas) que están representados en sus ortografías. Dicho conocimiento no sólo consiste en aprender la asociación entre las formas visuales de los segmentos ortográficos y sus sonidos correspondientes. Implica además, comprender cómo las unidades representadas por las letras están codificadas en el lenguaje oral. El problema es que la segmentación de los sonidos del lenguaje no se corresponde exactamente con la segmentación indicada por las letras, ya que la naturaleza coarticulada de la expresión oral transmite la información de las secuencias de segmentos fonéticos de forma simultánea. La razón principal de esta circunstancia es debido a la codificación coarticulada de los segmentos fonéticos en emisiones unitarias (unidades silábicas) que resulta esencial para la eficiente percepción del discurso.

Así, entre el mensaje fonológico y la señal acústica que lo materializa, se establecen relaciones complejas y abstractas, que dificultan la comprensión de las relaciones entre ortografía y sonido.

El problema del lector principiante para comprender la codificación alfabética no deriva de la representación escrita en sí misma. Deriva de la estructura fonológica representada, que no se percibe de forma segmentada semejante a las letras de su versión escrita. Se hace necesario recuperar la estructura fonológica de las palabras aislando los elementos que la forman. para aprovechar las ventajas de la escritura alfabética.

Aprender a leer una ortografía alfabética implica tener el dominio de la comprensión y producción del lenguaje oral y la discriminación

entre las diferentes letras alfabéticas. Se precisa la capacidad para discriminar entre los diferentes segmentos fonológicos que forman las palabras. Dicha capacidad implica un mayor grado de sofisticación lingüística, en concreto la adquisición de un nuevo tipo de conocimiento denominado "*conciencia fonológica*"

Se dirige a prevenir el fracaso del lector provocado por el retraso en el desarrollo de la conciencia fonológica. Para ello distinguen entre diferentes formas o niveles de conocimiento fonológico, ya que algunos de ellos se desarrollan más precozmente y son precursores de la lectura. Otros, sólo se desarrollan concomitantemente con el aprendizaje del lector. El nivel de desarrollo - lengua castellana - de la conciencia fonológica (silábica en niños pre-lectores) predice el rendimiento posterior de la lectura temprana. Por ello es indicado intervenir educativamente sobre dicho desarrollo, especialmente en aquellos casos en los que se observe algún retraso. El interés teórico de este estudio de entrenamiento es el de fundamentar - desde la psicología cognitiva - la existencia de una relación causal entre ambos desarrollos.

Este libro puede ser consultado en la Biblioteca de la Escuela de Ciencias de la Educación U.N.R.

LA TECNOLOGIA Y LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS: Reflexión

Adriana Coria, Tamara Carrasco, Graciela Gonzalez.

La investigación, sobre las prácticas pedagógicas y la implicancia de la tecnología, nos llevó a confrontarlas con la concepción tecnológica enmarcada en la Ley 24.195/93, Ley Federal de Educación.

Pensamos que en la actualidad el campo educativo se enfrenta ante una realidad compleja, diversificada en el desarrollo científico y tecnológico.

El concepto de tecnología tiene incidencia directa con el conocimiento. Esto nos obliga a entender que la tecnología es una forma de pensar, a la vez que nos indica que existe un conocimiento científicamente elaborado.

La Ley Federal de Educación contempla en el proceso educativo un abordaje desde el punto de vista de Educación Tecnológica, la que deberá ser entendida como modelo de pensamiento que relaciona el "pensar" con el "hacer". Es decir, que tendríamos que hablar de cultura tecnológica.

Dentro de la Enseñanza General Básica los contenidos del área tecnológica aparecen de manera lúdica en el nivel inicial, continuado con proyectos tecnológicos que van desde la elaboración de problemas hasta su resolución. Esto sería el eje central de toda la Enseñanza General Básica. A partir de aquí nos planteamos varios interrogantes con respecto a la didáctica y a la articulación con la tecnología ¿como articular desde la escuela los ritmos de aprendizaje con el ritmo de desarrollo científico y tecnológico? ¿cómo la escuela, a través de su currícula y los CBC pueden articular tecnología con los códigos culturales de los alumnos?

¿Cómo es comprendida la Educación Tecnológica, dentro de las instituciones educativas? ¿ como materia? ¿ cómo área? ¿ cómo disciplina a enseñar?

Desde nuestro punto de vista consideramos a la Didáctica como una acción transformadora de las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, la Tecnología Educativa deberá mantener una coherencia lógica con la Didáctica para generar propuestas transformadoras en el proceso educativo.

Reflexión epistemológica desde el paradigma interpretativo en el campo educativo.

Ramón Fica

Toda reflexión epistemológica pretende la elucidación de los paradigmas en discusión en la producción de conocimientos en la actualidad. Antes de iniciar el abordaje epistemológico con respecto al paradigma interpretativo en el campo de la educación es necesario delimitar la conceptualización de lo que entendemos por paradigma en las Ciencias Sociales. Vamos a entender por paradigma, a los marcos teóricos metodológicos utilizados por los investigadores para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de producción.

El paradigma interpretativo se constituye como un modelo teórico científico en las Ciencias sociales a partir del supuesto básico de la necesidad de comprensión del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. Otro de los supuestos es la resistencia a la naturalización del mundo social. La proyección de dicho paradigma en el campo educativo es importante puesto que a través de su fundamentación teórica conceptual crítica al positivismo por la pretensión de naturalizar todas las acciones.

Una perspectiva de análisis para el mundo social desde el paradigma interpretativo, sería que en el mundo se analizan los motivos de la acción social y en el mundo natural se analizan sus causas. Otra consideración a tener en cuenta es la concepción de sociedad y de naturaleza; la naturaleza no es considerada como una producción social humana, en cambio la sociedad es una producción social humana.

Los aportes teóricos de J. Habermas son valiosos en la conceptualización teórica de este paradigma, dicho autor nos aporta en cuanto al concepto de mundo de la vida. J. Habermas plantea una línea de conocimiento diferente de las dos formas conocidas en Ciencias Sociales: una usa el concepto funcionalista de sistema, la otra usa el concepto dialéctico de totalidad, para J. Habermas, ambos paradigmas el de producción y el de sistema entorno, tienen poco contenido normativo.

El paradigma interpretativo a diferencia del positivismo que plantea la necesidad de reprimir la imaginación por la observación da lugar a que se pase de la observación a la comprensión. La comprensión tiene una importancia metodológica en las Ciencias Sociales, debido a que el científico social no puede acceder a una realidad simbólicamente estructural mediante la observación.

Desde el punto de vista metodológico la comprensión no está sujeta a un tipo de control que el experimento representa para la observación. El científico social para describir los componentes del mundo de la vida, tiene que pertenecer a este mundo de la vida y a su producción de significados.

Para J. Habermas, la comprensión es una experiencia comunicativa, de donde la comprensión de una manifestación simbólica exige esencialmente la participación, es decir, es un proceso de entendimiento, concensuado.

Vinculación del método cualitativo con el paradigma interpretativo.

Cuando los significados se encarnan en acciones, en instituciones, en producto de trabajo,

en contextos de cooperación o en documentos, sólo pueden ser comprensibles desde adentro. Desde este enfoque la realidad simbólica preestructurada constituye un universo incomparable a los ojos de un observador externo que no puede realizar un acto comunicativo. Guiddens, plantea la necesidad de inmersión en la vida cotidiana del investigador, para que la pueda comprender a la vida social, mediante la utilización de conocimiento mutuo, como es que interpretativo para comprender la actividad social al igual que los otros participantes en ella.

Es importante el concepto de Doble Hermenéutica y la connotación que adquiere en dicho paradigma, según Schutz, la estructura del mundo social es significativa no sólo para los que viven en ese mundo, sino también para sus intérpretes científicos. Los datos son los significados ya constituídos de los participantes activos en ese mundo social y a esos datos significativos deben referirse los conceptos científicos; a los actos de los sujetos individuales a la experiencia cotidiana que tienen unos de otros a la comprensión de los significados del otro a su iniciación de nuevas conductas significativas.

Según Guiddens, le da un carácter más complejo puesto que los conceptos de segundo grado tienen en cuenta las capacidades intelectuales de los sujetos a los que se les atribuyen que crean los sociólogos y a su vez lo utilizan los individuos para interpretar su situación y de esta forma se transforman en nociones de primer orden.

Paradigma Interpretativo: Su Proyección en el campo educativo.

Los aportes teóricos de J. Habermas que han desarrollado aportes conceptuales desde el punto de vista de la hermenéutica, consideran

al educando y al educador como seres humanos involucrados en una praxis interpersonal. El educando no es considerado como un opuesto a la función del educador, la enseñanza y el aprendizaje se contextualizan como dos momentos circulares y relativos como dos momentos circulares y relativos que componen un sólo proceso de enseñanza aprendizaje, constituyen una praxis interpersonal.

El proceso educativo es considerado como circular, crítico, concreto y social comprendido como una praxis sociohistórica nacional y regional, cuyos fundamentos teóricos con tomados desde la epistemología genética, es decir desde la corriente constructivista interaccionista y conceptualizaciones marxistas no dogmáticas. Así mismo la hermenéutica nos permite construir posibilidades superadoras que aporten a la emancipación humana de la Racionalidad Técnica e Instrumental.

Estas formas de ver la educación hermenéutica, van a generar valiosos aportes a las teorías curriculares que están informadas por un interés cognitivo emancipador. Todo esto nos lleva a enfrentarnos con una realidad sociohistórica que nos indica que hay que avanzar en la posmodernidad construyendo alternativas pedagógicas, educativas que incluyan desafíos que incorporen la mutación del sujeto más el redimensionamiento epistemológico contemporáneo y el "giro lingüístico", más el "giro hermenéutico", vale decir en la posmodernidad, todos estos componentes deben interactuar en la educación y además los elementos constitutivos como ser la racionalidad epistemológica, el sujeto, la praxis interpersonal y la interdisciplinariedad. La educación hermenéutica debe producir una articulación interpersonal entre las corrientes de conceptualización pedagógicas, es decir por un lado el constructivismo interaccionismo y la hermenéutica. Desde esta perspectiva la edu-

cación es comprendida no como disciplinadora de la inteligencia humana, sino que brinda la posibilidad que la razón genere habilidades cognitivas, los sentimientos generen orientaciones valorativas, que a través de la acción humana pongan en juego: conocimientos construídos, capacidades, comunicaciones, éticas morales, solidaridades y políticas, cuyo eje central sea la dignidad del ser humano en todo momento.

Bibliografía

* J. Habermas "Conocimiento e interés" Ed. Taurus, Madrid, 1989.

* *Teoría de la Acción Comunicativa*; Taurus, Madrid, 1987.

* *Ciencia y Técnica como ideología*; Tecnos, Madrid, 1984

* "Problemas de legitimación en el Capitalismo tardío"; Amorrortu, Buenos Aires, 1975

* J. Habermas; "La necesidad de división de la izquierda"; Tecnos, Madrid, 1991

* J. Habermas "Perfiles filosóficos"; Taurus, Madrid, 1983

* Anthony y Giddens : "La teoría social, hoy". Alianza, Madrid, 1990. Jonathan Trover y otros.

* J. Habermas: "Conciencia moral y acción comunicativa". *Homo sociologicus*, Ed. Península.

* Axel Honneth: "Teoría Crítica". Alianza. Madrid 1990

* Sotolongo Codina, P. "Psicoanálisis, hermenéutica y marxismo"- Inédito.

CONVERSACIONES VIA INTERNET

¿ Dónde situar la problemática de la informática en educación y en la práctica docente ?

La originalidad de esta pregunta está en la respuesta de los alumnos de 3° año de Ciencias de la Educación de la UNR (Argentina) que decidieron "bater un papo" sobre esta problemática en el intento de conocer y comprender las tecnologías de la información y la incidencia en sus prácticas con los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo (Brasil) FE/USP. El marco donde se concreta esta experiencia es la Cátedra de Pedagogía de la FE / USP, el Seminario sobre Técnicas de Documentación, Informática y Estadística aplicadas a la investigación educativa y el Seminario de Aprendizaje de la UNR. Parafraseando a Giroux es útil para los educadores comprender las condiciones cambiantes de la formación de la identidad en las culturas mediadas electrónicamente y cómo están produciendo una nueva generación de jóvenes que viven entre fronteras de un mundo moderno de certezas y de orden basado en la cultura occidental y en sus tecnologías de la comunicación y un mundo posmoderno de identidades híbridas, tecnologías electrónicas, prácticas culturales y espacios públicos plurales.

Por eso, nos preguntamos como educadores y educandos sobre su utilización pero también sobre su correlato filosófico y político. Los nuevos métodos de investigación, las nuevas teorías, los espacios educativos y los nuevos terrenos a explorar son una preocupación en común y compartida por educadores y educandos de ambos países. En este sentido en el desarrollo de las conversaciones estuvo presente la preocupación por

la utilización de los medios en el aula, en cómo se modifica la práctica investigativa o cómo se apropian los niños de sectores de escasos recursos.

En este último caso, y parafraseando a Hoggart pensamos que el hecho de que las clases populares utilicen los aparatos y servicios no es por desmedida ambición o deseos de poseer tales aparatos de la sociedad de consumo sino para asegurar la lucha por mantener la cabeza en la superficie del agua, lo que se consigue cada vez con más esfuerzo.

La inauguración de estas conversaciones a través de Internet también despertó interrogantes en relación a la Ley Federal de Educación en cada país y su propuesta para tecnología.

Los alumnos de Brasil nos cuentan que con la LDB, Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, se inaugura en ese país la llamada "Década de la Educación". Esta Ley prevee entre otras cosas que el docente que antes podía dar clases con formación terciaria, ahora debe tener formación universitaria con mayor carga horaria y con evaluación permanente de los alumnos por parte del gobierno.

De estos intercambios Vía Internet no sólo compartimos la experiencia con los colegas de Brasil sino que esto trajo aparejado el manejo de una serie de signos y expresiones de comunicación, a los que tendremos que estar atentos como educadores en el momento de redefinir nuestra práctica.

Así, nos encontramos utilizando tales como:

- []s para expresar el envío de abrazos.
- : -o estoy sorprendido.
- 8-o Oh! my god.
- :-] sonrisa sarcástica.
- :-(llorando.

%-(completamente confuso.

: -ll estoy enojado.

:-@ estoy diciendo malas palabras.

*<|:-> Papá Noel.

En este contexto, estos signos son acompañados por expresiones tales como: "listeros", "amigos electrónicos", "conversaciones a distancia", "mailera", "webera", "webeando", "surfear", etc.

¿Cómo se conjugan las nuevas expresiones lingüísticas en nuestra identidad como educadores que pretenden ser lo más democráticos posible en sus prácticas? ¿Con qué aspectos del Universo Global nos vamos a comprometer y con cuáles del tradicional?

"ESCUELAS VITRINA" O "ESCUELAS PATRON DE CALIDAD"

¿Son adecuadas las expresiones para denominar a las escuelas utilizadas por el gobierno para mostrar las innovaciones que declara democráticas, para todos?

En Argentina, a través de una resolución política se entregaron 4 computadoras a 1.500 escuelas. ¿Será para que se plieguen a la era informática? En Brasil, el Ministerio de Educación pretende gastar el equivalente a 480 millones de reales para comprar cerca de 100 mil computadoras para escuelas públicas. En Argentina ¿Qué se puede hacer con 4 computadoras en escuelas con 600 alumnos? Bill Gates dice que toda información obtenida no resolverá los graves problemas que muchas escuelas enfrentan actualmente. Violencia, droga, evasión, docentes más preocupados por sobrevivir que por educar. Antes de preocuparnos en ofrecer nuevas tecnologías tendremos que resolver los problemas fundamentales.

VIDEOCONFERENCIA Y FORMACION DOCENTE

Claudia Ivancich - Margarita Victoria Gomez

La tecnología emergente en la década de los '90 nos brinda la posibilidad de contactarnos con prácticamente todo el planeta, en lo que se ha dado llamar "la aldea global": redes telemáticas, acceso a Internet, web T.V., ciborgización y otra gran cantidad de objetos tecnológicos confluyen en nuestra cultura generando la sensación de que el conocimiento está al alcance de nuestras manos o por el contrario, hacemos sentir los analfabetos del próximo milenio.

Este trabajo se basa en el relato de la videoconferencia realizada a fines de 1995 por la Asesoría en Informática Educativa del Servicio Educativo Municipal de Rosario (docentes del curso de computación), alumnos y docentes de la Cátedra Residencia de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario con la profesora Edith Litwin y Marta Libedinsky de la UBA.

La Videoconferencia es un método de comunicación bidireccional interactivo, en tiempo real de video, audio, gráfica y datos. O sea, una videoconferencia puede constituir un encuentro a distancia entre personas, o grupos de personas, que intercambian ideas, opiniones, a través de su voz e imagen, gráficos y textos. Resultando una interacción social distinta a la tradicionalmente conocida, que genera un tipo particular de relación. Esto es enriquecido por la transmisión de textos o gráficos impresos a través de un sistema de telecopia que integra el sistema de videoconferencia. Además de aprovecharse el lenguaje gestual y corporal, la imagen cumple la función de anclaje, siendo recortada por quien maneja la cámara. Es el producto de la elección en cada momento.

Interactuar es la acción de incidirse mutuamente mediante diversos medios en varios contextos. Pero tendremos que analizar la densidad de interpretación de la palabra y de la imagen, entendiendo que la densidad semántica suscita en las personas que interactúan mayor cantidad de ideas. De manera que se pueden aprovechar las diversas formas de comunicar a través de la imagen.

Según Eco "La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis".

En el campo educativo, la videoconferencia es un recurso aprovechable para educación a distancia. Nuestra experiencia realizada con docentes de escuela públicas de la ciudad de Rosario y profesores de Buenos Aires (distante 360 km.), nos permitió observar este tipo de interacción economizando tiempo y dinero. Sin mencionar el beneficio resultante del intercambio de ideas con profesionales de temática a debatir. La misma fue: "La incorporación de la computadora en la práctica educativa" que dió a conocer una videoconferencia y sus posibilidades en educación. En este sentido se puede pensar a la videoconferencia con gran potencialidad para la formación de docentes en actividad.

Todo esto permitiría que los futuros profesionales de la educación accedan al pensamiento de especialistas, discutiendo y confrontando ideas para ir construyendo su propio conocimiento a través de la participación. Para realizar esta reunión a distancia se planificaron detalladamente las actividades. En la parte técnica se contó con el servicio de la Empresa de Telecomunicaciones Startel S.A. El servicio consistió en una, provisión de equipamiento para el montaje de la sala de videoconferencia, que ellos mismos se encargaron de armar en

su local de Rosario y Capital Federal. La implementación o el alquiler de la sala, actualmente, resulta costosa en países como Argentina.

Y, un inconveniente que se puede presentar son las llamadas interferencias físicas en los canales de comunicación. En Rosario, durante el I Congreso de Pedagogía, tecnología e Informática, realizado durante el año 1996, se presentó una charla teleconferencia que resultó incompleta por falta de una conexión adecuada con España. O sea, que incorporar este medio tecnológico puede ayudar pero no reemplazar ni substituir a otros.

Así, en el proceso de enseñanza, aprendizaje el mundo real queda representado dentro de esta sala preparada para los grupos interactuantes. Estos grupos que pueden ser de localidades más cercanas o lejanas, disponen de un recurso de docencia, investigación y extensión potente didácticamente. Si se toman los recaudos pedagógicos adecuados y se construye una red de educación a distancia las tareas de cada grupo interactuante acontecen en contextos distintos, resultan diferidas en el tiempo y en el espacio.

Exige mayor planificación y control del proceso pedagógico. No admite improvisación y si adecuación de los medios a la finalidad pedagógica que se desea lograr. En el contexto de la globalización, del aula sin muros, se presenta como un elemento más para intercambiar datos, ideas, informaciones, compartir recursos pedagógicos y reflexiones acerca de temáticas comunes, haciendo realidad la frase: "las comunicaciones nos acercan". Como toda nueva tecnología esta modalidad de comunicación puede originar un entusiasmo inicial sin continuidad.

La estética de la imagen y el sonido en tiempo real se definen en una palabra: protagonismo.

¿Cómo prepara el docente la interacción?

Es conveniente que el docente al planificar este tipo de actividades prepare una introducción sobre el asunto a ser abordado con los otros participantes, previa, comunicación con ellos a través de otros medios, teléfono, fax, e-mail. Tener el equipo preparado en cada localidad. Inclusive es conveniente tener preparado un retroproyector, transparencias, videos, para trabajar con el grupo por si falla la comunicación. La experiencia puede quedar registrada en un video como material de debate y reflexión y ser pasado a diversos institutos. Así, desde otro nivel también resulta un aporte valioso para producir folletos, publicaciones, pasar por TV (en un canal de cable) o colocar en Internet.

La Videoconferencia es una tecnología que podría contribuir a flexibilizar el tiempo y es-

pacio escolar, generando tipos de vínculos sanos entre los diversos actores del proceso educativo. Al conectar los diversos establecimientos educativos entre sí y a estos con centros de estudios específicos. Acorta distancias.

Se basa en la interacción, por lo que es a la vez una garantía en cuanto a la asimilación del conocimiento por parte del alumno.

Laboratorio Human Interface Technology Universidad Washington

¿Por qué no introducimos en la realidad virtual, pero con fines didácticos? . Dice el matrimonio Bricken, que el mayor potencial está en la docencia, como dice Meredith, "los alumnos miran cosas y leen cosas, pero no las hacen".

Ahora bien, en un aula equipada con realidad virtual, los estudiantes podrían darse una vuelta por el planeta Marte, recorrer las pirámides de Egipto o pasearse por la Antigua Roma. Igualmente, la enseñanza de la biología podría beneficiarse de ofrecer procesos celulares en vivo y en directo. En Washington tienen un proyecto en marcha, consiste en digitalizar un cuerpo masculino y otro femenino a nivel celular, analizando microsecciones de cadáveres. La fecha de terminación de este programa es aún muy imprecisa. Pero si se llegara a completar, el estudiante podría entrar directamente en el cuerpo humano observar los latidos del corazón y el proceso digestivo. Otra posible aplicación sería la cirugía simulada. Estudiantes de medicina podrán realizar operaciones virtuales sobre los cuerpos de pacientes en el ciberespacio. Algo que, por el momento, es pura teoría.

Hasta aquí hemos visto algunos de los campos que, en teoría, se verían revolucionados

por la llegada de los cibernautas. Sin embargo, hay que admitir que la realidad virtual se enfrenta a demasiados problemas tecnológicos para que todo esto pueda ser verdad mañana.

ESCUELA ESTATAL vs. ESCUELA PRIVADA

Jorge O. Petrelli

Para comenzar este polémico tema que nos circunscribe a la relación Estado-educación, conviene hacerse algunas preguntas que pueden considerarse como ejes de este breve escrito, pero que de ningún modo pueden ser agotadas en el mismo. ¿Cuál es el rol que el Estado debe asumir en la educación y qué lugar ocupan las escuelas privadas? ¿Se complementan? ¿Son parte de un mismo sistema? ¿el interés público es compatible con la iniciativa particular?

Podemos decir que desde siempre se visualizó a la escuela pública como enfrentada a la escuela privada ya que la primera a nivel de espacio educativo se corresponde con una educación democrática confrontada con la segunda que se corresponde con una educación para una elite.

La lucha ideológica que se juega en la educación es parte de la lucha en donde aparecen nociones diferentes de ciudadanía, contrapuestas y en pugna. Aquí, tenemos que hablar de un modelo neoconservador dominante y que de acuerdo a la ley del "Dios Mercado" atiende a la formación de ciudadanos eficientistas, competitivos, individualistas y por sobre todo despolitizados. La otra visión es la que busca la conformación de ciudadanos que sepan reconocer sus derechos, con capacidad de organización y demandante de su cumplimiento (derechos reconocidos y no respetados) como co-

responde a una sociedad, democrática real. Es el hombre que pregunta, el hombre que busca el conocimiento el de la participación y la demanda colectiva y organizada. Es el maestro de la carpa blanca y los jóvenes adultos de Cutral-Co y Jujuy.

Haciendo un racconto histórico de estos últimos años, tuvimos una educación gestionada desde un Estado Autoritario. Los militares en el poder definían, por sí mismos, limitados y distorsionados contenidos que debían distribuir las escuelas, destruyendo los sistemas de información y los dispositivos de evaluación (Por ej: los trimestrales en los colegios secundarios). Sin embargo en muy contados casos fue en la esfera de lo privado donde se produjo, por intermediación de algunas ONGs (iglesias o particulares) una alternativa de construcción a la enajenación corporativista del sistema educativo y producían un quiebre a la dicotomía anteriormente planteada. Pero teniendo en cuenta las circunstancias del desarrollo histórico, puesto que es en períodos de oscuridad donde no cabe hablar de dicotomías y sí de espacios de poder, donde lo público está monopolizado por determinados sectores sociales.

Con el advenimiento de la democracia y bajo gobierno radical se gestó desde el Estado la Contitución del Congreso Pedagógico Nacional. Un intento de desandar años de confrontación educación estatal vs. particular, y a tejer una trama de aprendizajes y cooperación mutuos. Pero los hechos demostraron muy poco lo que quedó de aquellos debates.

Con la Ley Federal de Educación no se hizo más que importar el discurso curricular: hay correspondencia en los lenguajes parciales relativos al currículum pero no la hay con la modificación estructural básica del sistema edu-

cativo. No es más que una modificación al sistema asociado a políticas neoliberales. En cuanto al dilema de la escuela pública hoy, cuando hablamos de confrontación vemos que la educación para todos no es una exigencia del "mercado laboral" como no lo es una educación que busque formar a la mayoría como masa crítica. Este es el rasgo de una sociedad neoconservadora: la negación de la participación, la primacía del mercado y la negación de la población como sujeto político participante en las decisiones. El mercado y la organización popular son irreconciliables.

A las falacias del discurso político vigente en nuestro país, en donde esta política económica aparece como la única posible, convirtiendo en dato técnico lo que es un problema político y como fatalidad lo que es una opción, nuestro pensamiento, el de todos los docentes, debe ser el de luchar en forma organizada y romper el cerco del miedo que se quiere imponer e incrementar las acciones colectivas, sólo así la dicotomía tradicional escuela pública-escuela privada habrá desaparecido.

NAVEGANDO POR INTERNET

Valeria Senzacore

Como plantea Bill Gates, Internet permite tener la información al alcance de los dedos. La fibra óptica es el punto de conexión con el ciberespacio, en el que las distancias geográficas desaparecen y el tiempo se acomoda a instancias del consumidor.

De este modo navegando por Internet encontramos una experiencia en Costa Rica similar a la que intentamos desarrollar en el CEIDE y se denomina "Programa de informática educativa para la educación primaria".

(*HREF=mailto:aanfossi@rad.fod.ac.cr.*)

Este programa se lleva adelante entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo desde 1988. Los beneficiarios directos son los niños de las barriadas urbano-marginales y de zonas rurales. El objetivo es mejorar la calidad del sistema educativo. Entienden que la computadora es un recurso, que utilizado de manera constructiva es un instrumento poderoso para provocar cambios en los procesos cognitivos que el individuo puede desarrollar. En esta experiencia, los niños, a través del lenguaje Logo Writer exploran el mundo de la informática.

Los docentes se capacitan permanentemente, tanto en el manejo del lenguaje Logo como en el ambiente de aprendizaje que es imperativo plantear para el desarrollo de las innovaciones educativas.

Reconocemos algunos puntos importantes en esta experiencia de Costa Rica. Por ejemplo, la necesidad de capacitación y actualización de los docentes, Para que exploren y comprendan las tecnologías y se sientan actores del cambio cualitativo que la educación necesita.

La fibra óptica es el punto de conexión con el ciberespacio. Las distancias desaparecen y el tiempo se acomoda al consumidaor.

Problemática del aprender en contexto de pobreza

Laura Arocena

La exclusión de los niños pobres se llama deserción escolar. (*Eduardo Galeano*).

Ser niño en Rosario hoy, (dentro del cinturón marginal constituido por barrios obreros empobrecidos por la desocupación y bolsones de miseria en las villas, donde llegan los migrantes del norte (especialmente el Chaco) es estar ubicado en una situación difícil. Las situaciones que se viven a diario son límites por la ruptura de las relaciones laborales de los padres que los obligan a salir a trabajar o mendigar para sobrevivir, En este crecer de golpe, los límites de la escuela quedan estrechos. No responden sus reglas y sus propuestas a sus vivencias actuales, sino a ese paraíso perdido al que ya es imposible volver.

Estos niños-hombres, niñas-mujeres han generado estrategias de sobrevivencia luchando contra la exclusión. Hay una pérdida de espacios protectores significativos y una entrada abrupta al mundo de la calle, pero en un proceso creativo de apropiación cultural. El problema de la supervivencia aparece como nuevas formas de aprendizaje a resolver. Son quinientos años de estar haciéndose el indio (táctica de zapa, de resistencia activa).

Es aquí donde ubicamos el rol docente, aportando con sus conocimientos a la creación de nuevas respuestas, acompañando los procesos de comprensión de su realidad y acercando herramientas para su transformación. En estas situaciones de crisis y desagregación social, pensamos que el docente junto a la institución educativa debe reforzar las identidades que preservan la existencia de los sujetos. Permitiendo, a través de una mirada de aceptación la constitución de acciones en conjunto que inte-

gren redes sociales participativas. Este agrupamiento es el sostén que impedirá que la catástrofe social se transforme en catástrofe psíquica.

¿Cuál es el planteo entonces?

Capacitar al docente para servir de acompañante en la resistencia activa, recreando estrategias nuevas o ancestrales que permitan la producción de trabajo psíquico intelectual, la ocupación de territorios culturales y apropiación de los elementos que les pertenecen tomando a Paulo Freire, concientizar para una práctica de la libertad. Por todo esto consideramos necesario que el docente pueda encontrar una fisura en el sistema, respetando el compromiso que tiene consigo mismo y tratando de poner a sus alumnos en contacto con su medio y su realidad. Un espacio pedagógico cooperativo y solidario será el punto de partida hacia la concientización, respetando los intereses y las identidades culturales. Quizás pueda suponerse que se está exigiendo demasiado de un docente agobiado, que se debate frente a la dificultad de sostener su **IDEAL**, ese por el cual eligió ser docente. Entendemos que el contacto con los otros posibilita el desarrollo profesional y la capacidad de seguir produciendo, un docente no es tal sin sus alumnos y ambos construyen **PROYECTOS** de vida. El niño se encuentra en este trabajo de producción, el docente quizás ya lo haya hecho, pero los dos sienten amenazado este trabajo porque encuentran abortado un **PROYECTO DE FUTURO**.

Intentaremos reflexionar esta problemática desde algunas categorías científicas, que como ideas-fuerza orienten la elaboración de estrategias posibles de intervención. La creación y resolución de conflictos socio-cognitivos, que a través del debate y la confrontación de distintos puntos de vista, se oriente hacia la construcción social del conocimiento (*constructi-*

vismo). La concepción de aprendizaje significativo (*Ausubel*) con respecto a la importancia de los conocimientos previos (*capital cultural*) y su vínculo con el nuevo material de aprendizaje. El concepto de zona de desarrollo próximo (*Vygostki*) y su vinculación con la interacción, la cooperación y el juego. El dispositivo de andamiaje (*Brunner*) que alude a un tipo de ayuda que tiene como requisito su propio desmontaje progresivo. En esta situación de interacción un sujeto con menor experiencia resuelve la actividad con alguien más formado, quien delega gradualmente el control de la situación en el primero, de ahí que la situación de andamiaje sea ajustable y temporal. La concepción dialógica del vínculo educador-educando que permite la problematización del objeto de conocimiento (*Freire*). La formación de un pensamiento autónomo mediante la enunciación de sus propios anhelos y opiniones (*Piera Aulagnier*).

El taller de educadores, como espacio en el que, mediante la investigación conjunta los docentes analizan su propia práctica resignificándola a través de las producciones de los alumnos. Se constituye entonces un triángulo docente-alumno-contenido. (*Achilli, Ageno, Vera*). El objetivo prioritario de estos talleres será la búsqueda de un posicionamiento comprometido frente a los alumnos en riesgo escolar, que contribuya a que construyan entre toda la comunidad educativa su propio proyecto de futuro.

Este espacio queda reservado a nuestro correo de lectores, nuestro deseo es que nos cuentes tu opinión acerca de la revista. Así como también cualquier otra inquietud que creas conveniente comunicar.

**Enviá tu mensaje por carta o e-mail al Centro de Estudiantes CEIDE:
ENTRE RIOS 758 (2000 ROSARIO)**

e-mail: ceide@sede.unr.edu.ar

<http://www.unr.edu.ar>

Agradeceremos desde ya tu valioso aporte.

La Editorial

MATERIAL BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO CON SUBSIDIO RESOL. C.S.N. 064/96
TRANSFERIDO A BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA EDUCACION

- 000126 *Delval, Juan*. "Niños y máquinas: los ordenadores y la educación". Madrid: Alianza, 1986.
- 000127 *Chadwick, Clifton*. "Tecnología educacional para el docente". Buenos Aires: Paidós Educador, 1992.
- 000128 *Marabotto, María; Grau, Jorge*. "Multimedios y educación". Buenos Aires: Fundec, 1995.
- 000129 *Litwin, Edith*. Comp. "Tecnología educativa: política, historia, propuestas". Buenos Aires: Paidós, 1995.
- 000130 *Dabas, Elina; Najmanovich, Denise; Redes*. "El lenguaje de los vínculos: hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil". Buenos Aires: Paidós, 1995.
- 000131 *Maldonado, Tomás*. "Lo real y lo virtual". Barcelona: Gedisa, 1994.
- 000132 *Negroponte, Nicholas*. "Ser Digital (being digital)". Buenos Aires: Atlántida, 1995.
- 000133 *Kanizsa, Gaetano*. "Gramática de la visión: Percepción y pensamiento". Barcelona: Paidós, 1986.
- 000134 *Mc. Luhan, Marshall; Powers, B.* "La aldea global: transformaciones en el vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI". Barcelona: Gedisa, 1995.
- 000135 *Gadner, Howard*. "Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica". Barcelona: Paidós, 1995.
- 000136 *Walzer, Michael*. "Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad". México Fondo de Cultura Económica, 1993.
- 000137 *Virilo, Paul*. "Estética de la desaparición". Barcelona: Anagrama, 1988.
- 000138 *Virilo, Paul*. "La máquina de visión". Madrid: Cátedra, 1989.
- 000139 *Sarlo, Beatriz*. "Escenas de la vida posmoderna: intelectuales, arte y videocultura en la Argentina". Buenos Aires: Ariel, 1994.
- 000140 *Laclau, Ernesto*. "Emancipación y diferencia". Buenos Aires, 1996.
- 000141 *Aug., Marc*. Los "no lugares" espacios del anonimato". Barcelona: Gedisa, 1995.
- 000142 *Piaget, Jean; García, Rolando*. "Hacia una lógica de significaciones". México: Gedisa, 1989.
- 000143 *Kuhn, Thomas*. "La estructura de las revoluciones científicas". México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- 000144 *Habermas, Jürgen*. "Ciencia y técnica como ideología". Madrid: Tecnos, 1994.
- 000145 *Freire, Paulo; Macedo, Donald*. "Alfabetización: lectura de la palabra y lectura de la realidad". Barcelona: Paidós, 1989.
- 000146 *Puigros, Adriana; Gomez, Marcela*. "Alternativas pedagógicas, sujetos y prospectiva de la educación latinoamericana". Buenos Aires: Miño y Dávila, 1994.
- 000147 *Samaja, Juan*. "Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la investigación científica". Buenos Aires: EUDEBA, 1995.
- 000148 *Samaja, Juan*. "Verdad objetiva y hermenéutica". (posdata 1994). Buenos Aires: EUDEBA, 1994.
- 000149 *Manzo, Abelardo*. "Manual para la preparación de monografías". Buenos Aires: Humanitas, 1986.
- 000150 *Piscitelli, Alejandro*. "Ciberculturas". Buenos Aires.
- 000151 *Puigros, Adriana*. "Volver a educar". Buenos Aires: Paidós.
- 000152 *Castorina, J.A.; Piaget - Vigotsky*. Buenos Aires, Paidós, 1996.
- 000153 *Freud, Anna*. "Introducción al psicoanálisis para educadores". Mexico, Paidós, 1992.
- 000154 *Bordieu, Pierre*. "Respuestas por una antropología reflexiva". Mexico: Grijalbo, 1995.
- 000155 *Giroux, Henry*. "Placeres inquietudes". Buenos Aires, Paidós, 1996.
- 000156 *Gomez, Alberto*. "Educación tecnológica y CBC". Rosario: Homo Sapiens, 1996.

BIBLIOTECAS VIRTUALES
Algunas de las principales bibliotecas del mundo

HREF=<http://www.rosario3.gov.ar>
Por esta página se puede ingresar a los catálogos de la Biblioteca Argentina y Biblioteca Estrada de Rosario. las dos son de carácter municipal y públicas.

HREF=<http://www.lib.virginia.edu> "The University of Virginia
HREF=<http://www.lib.virginia.edu> "Internet Library
En esta biblioteca Ud. encontrará gran cantidad de datos y opciones : un amplio catálogo de libros, una sala de referencia, colecciones on line de diarios; revistas; libros; imágenes; mapas; etc. e información sobre otras bibliotecas.

HREF=<http://www.loc.gov> "Library of Congress
Esta biblioteca cuenta con los servicios Gopher, Web Server y FTP (público), publicaciones, una colección de librerías digitalizadas e información sobre las actividades del Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos.

HREF=<http://drseuss.lib.uidaho.edu> "University of Idaho Library
En esta biblioteca hay un centro de servicios periódicos (revistas, diarios, etc.), colecciones especiales y una amplia lista de bibliotecas que tienen su sitio en Internet.

HREF=<http://library.idbsu.edu> "Alberston Library State University
En esta biblioteca Ud. encontrará, entre otros servicios, un catálogo bibliográfico (vea Telnet), el mapa de la biblioteca, publicaciones en Internet y una guía de referencias.

HREF=<http://portico.bl.uk> "Portico The British Library
Esta biblioteca cuenta con colecciones especiales (inglesas, orientales, indúes e italianas) y con el Servicio Bibliográfico Nacional.

HREF=<http://www.louisville.edu/groups/library-www> "University of Louisville libraries.
Está dividida en varias bibliotecas; por ejemplo, de Arte, de Temas Generales, de Ingeniería, de Ciencias Físicas, de Tecnología, de la Salud, de Leyes, etc. y además cuenta con un Catálogo Bibliográfico (vea Telnet)

HREF=<http://dizzy.library.arizona.edu> "University of Arizona Library
Esta biblioteca cuenta con colecciones especiales, un mapa de la biblioteca, servicios de referencia online, etc.

HREF=<http://netserv.lib.odu.edu/> "Old Dominion University Library
Aquí Ud. encontrará; entre otros servicios, un catálogo bibliográfico (ver Telnet), una biblioteca virtual (de Virginia), referencia sobre materiales, libros y textos electrónicos, información gubernamental, librerías de catálogos y una base de datos periódica.

HREF=<http://www.bne.es> "Biblioteca Nacional de España
La Biblioteca Nacional de España cuenta con el servicio Telnet para consultar el catálogo bibliográfico y con una base de datos sobre cinematografía, ISBN, editoriales, gastronomía, guía de fuentes para la historia, etc.

HREF=<http://info.pue.udlap.mx/udla/biblioteca/homepage.html> "Biblioteca Virtual UDLA (México).
Esta biblioteca cuenta con el servicio de búsqueda bibliográfica (vea Telnet), diccionarios (técnicos y de idiomas), enciclopedias, documentos gubernamentales, índices en línea, índices en CD, mapas, periódicos y revistas.

HREF=<http://www.cnac-gp.fr/> "Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou
El Centro Nacional de Arte y cultura Georges Pompidou ofrece información sobre las actividades que allí se realizan (exposiciones, museos, etc.).

Servicio de Referencia:

HREF=<http://wombat.doc.ic.ac.uk> "Diccionario de Computación en línea
Lista de Bibliotecas Públicas que cuentan con los servicios de Internet
http://www.bibnal.edu.ar/bibliotecas_mundiales.html

fundación
ceinag

Siempre apoyando la Educación

CAPACITACION EN
INFORMATICA EDUCATIVA

(Curso de Post Título)

Disposición Nº 893, del 16/12/96.

Para Maestros y Profesores
de Todos los Niveles y Modalidades
Duración: Tres Cuatrimestres

Inscripción Abierta.
Vacantes Limitadas.
Instituto Particular Autorizado 9255.

Pascal SRL
COMPUTADORAS

Casa central
E. Ríos 658
Tel: 242129

Sucursal Microcentro
Gal. Rosario loc. 77
Tel: 256611

NUEVO LOCAL
Sucursal Echesortu
Mendoza 3838
Tel: 351986

SUMARIO

Editorial	1
¿Qué es el CEIDE?	2
Investigaciones Realizadas	3
Talleres de informática con niños de sectores de escasos recursos	4
Genealogía del término Tecnología Educativa - <i>Margarita V. Gómez</i>	5
Tecnología: ¿ Moral y políticamente neutra ? - <i>Alicia Argumedo</i>	8
Conciencia Fonológica <i>María Soledad Carrillo Gallego - Javier Marín Serrano</i>	11
La Tecnología y las Prácticas Pedagógicas - Reflexión <i>Tamara Carrasco. ; Adriana Coria ; Graciela Gonzalez</i>	12
Reflexión epistemológica desde el paradigma interpretativo en el campo educativo - <i>Ramón Fica.</i>	13
Conversaciones Vía Internet - Estudiantes Cs. de la Educación UNR/USP	15
"Escuelas Vitrinas" o "Escuelas Patrón de Calidad"	16
Videokonferencia y formación docente <i>Claudia Ivancih ; M.V. Gómez</i>	17
Laboratorio Human Interface - Technology Univ. Washington	19
Escuela Pública Vs. E. Privada - <i>Jorge Petrelli</i>	19
Navegando por Internet - <i>Valeria Senzacore</i>	20
Problemática del aprender en contextos de la pobreza - <i>Laura Arocena</i>	21
Correo de Lectores	23
Material Bibliográfico	24
Bibliotecas Virtuales	25

Es una publicación del Centro de Estudios en Información e
Investigación Educativa (CEIDE). Facultad de Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de Rosario. Entre Rios 758 (2000) Rosario,
Santa Fe - República Argentina. Tel: 0054-41-215113
E-mail:ceide@sede.unr.edu.ar <http://www.unr.edu.ar>